

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>**REVOLUTIONIZING EDUCATION: THE ROLE OF PEDAGOGY IN MODERN EDUCATION AND TEACHING****Eshmonova Sevinch Ikrom qizi***Jizzakh State Pedagogical University Faculty of pedagogy and psychology school management direction
2nd year master.***РЕВОЛЮЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ: РОЛЬ ПЕДАГОГИКИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ И ОБУЧЕНИИ****Эшмонова Севинч Икром кызы***Джизакский государственный педагогический университет факультет педагогики и психологии
направление школьный менеджмент магистр 2 курса.***TA'LIMNI INQILOB QILISH: ZAMONAVIY TA'LIM VA O'QITISHDA PEDAGOGIKANING O'RNI****Eshmonova Sevinch Ikrom qizi***Jizzax davlat pedagogika universiteti Pedagogika va psixologiya fakulteti Maktab menejmenti yo'nalishi 2-kurs magistri.***abstract**

This article examines the importance of pedagogy in modern education and teaching and how it can be used to change the educational system as we know it.

аннотация

В этой статье рассматривается важность педагогики в современном образовании и обучении и то, как ее можно использовать для изменения системы образования, какой мы ее знаем.

annotatsiya

Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim va o'qitishda pedagogikaning ahamiyati va biz bilgan ta'lim tizimini o'zgartirish uchun undan qanday foydalanish mumkinligi ko'rib chiqilgan.

Keywords:

pedagogy, traditional, technology, modern teaching, global Education, Creatrix Campus LMS.

Ключевые слова:

педагогика, традиционные, технологии, современное обучение, Глобальное образование, Creatrix Campus LMS.

Kalit so'zlar:

pedagogika, an'anaviy, texnologiya, zamonaviy o'qitish, global ta'lim, Creatrix Campus LMS.

© 2023. *Eshmonova Sevinch Ikrom qizi.*

Kirish

Ta'lim uzoq tarixga ega bo'lib, qadimiy sivilizatsiyalar davrida ma'lumotlar og'zaki an'ana sifatida va shogirdlik orqali uzatilgan. Rasmiylashtirilgan ta'lim

tizimlari paydo bo'lgach, zamonaviy o'qitish va ta'limda pedagogika birinchi chiqdi. Pedagogika ta'lim nazariyasi va amaliyotini o'rganadi, shu jumladan bilimlarni yetkazish va olish usullari ham. Jamiyat taraqqiy etar ekan, ta'limga bo'lgan yondashuvimiz ham o'zgarib boradi. Texnologiyaning rivojlanishi va tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatiga bo'lgan talab ortib borayotganligi sababli, ta'limni inqilob qilish har qachongidan ham zarur.

Ushbu maqola zamonaviy ta'lim va o'qitishda pedagogikaning ahamiyati va biz bilgan ta'lim tizimini o'zgartirish uchun undan qanday foydalanish mumkinligini ko'rib chiqadi.

Tahlil va muhokamalar

O'qitishda pedagogika nima?

Agar o'qitish kashfiyotlar va olingan bilimlar orqali o'quv faoliyatini rivojlantirish harakati bo'lsa, pedagogika o'quv intizomi yoki nazariy tushuncha sifatida o'qitish jarayonidir.

Pedagogika o'qitish tamoyillari va amaliyotlarini, shu jumladan o'qituvchilar tomonidan o'rganishni osonlashtirish uchun qo'llaniladigan usullar va strategiyalarni bildiradi. U qanday qilib samarali o'qitishni, o'quvchilar qanday o'rganishni va mazmunli va uzoq muddatli o'rganishni rivojlantirish uchun o'quv tajribalarini tuzishning eng yaxshi usullarini o'rganishni o'z ichiga oladi.

O'quvchilarga yo'naltirilgan ta'limga e'tibor qaratish, ishtirok etish va faollikni rag'batlantirish, o'qitishning turli usublari va resurslaridan foydalanish, tanqidiy fikrlash va muammoni hal qilish ko'nikmalarini tarbiyalash samarali pedagogikaning xususiyatlari hisoblanadi. Bundan tashqari, samarali pedagogik usullar barcha o'quvchilarga ularning turli ehtiyojlari va kelib chiqishini hisobga olgan holda muvaffaqiyatga erishish imkoniyatini beradi.

An'anaviy o'qitish va zamonaviy o'qitish

An'anaviy va zamonaviy o'qitish usullari o'quvchilarga bilim berishning ikkita alohida usulidir. An'anaga ko'ra, o'qituvchi sinfning old tomonida turib, o'quvchilar eslatma olib, ma'ruza o'qiydi. Zamonaviy o'qitish esa ko'proq ishtirokchi va hamkorlik uslubi bilan ajralib turadi, unda o'quvchilar o'quv jarayonida faol ishtirok etadilar.

An'anaviy ta'lim ko'pincha tanqidiy fikrlash yoki muammoni hal qilish qobiliyatiga minimal e'tibor qaratgan holda yodlash va eslab o'rganishga urg'u beradi. O'quvchilar ularga o'qitiladigan materialni o'rganishlari va keyin uni testlar uchun yodlashlari kutiladi. Zamonaviy o'qitish esa o'quvchilarni ijodiy va mustaqil fikrlashni

rivojlantirish uchun savollar berishga va yangi tushunchalarni o'rganishga undaydi. Ushbu usul ko'pincha interaktiv doska kabi texnologiyalardan foydalanadi.

O'qituvchining vazifasi an'anaviy va zamonaviy ta'lim o'rtasidagi yana bir muhim farqdir. O'qituvchi an'anaviy o'qitish usullari bo'yicha sinfdagi yagona mutaxassis va obro'li shaxs sifatida qaraladi. Zamonaviy ta'limda o'qituvchi ko'proq yordamchi sifatida xizmat qiladi, talabalarga yangi g'oyalarni o'rganishda yordam beradi va ularni o'z ta'limlari uchun mas'uliyatni o'z zimmlariga olishga undaydi.

Umuman olganda, zamonaviy o'qitish ta'limga yanada dinamik va jozibador yondashuvni taklif etadi, bu esa o'quvchilarni XXI asr muammolariga yaxshiroq moslashtiradi, garchi an'anaviy o'qitish o'zining afzalliklariga ega bo'lsa ham.

Pedagogika o'qitishda hal qiluvchi rol o'ynaydi, chunki u samarali va mazmunli o'rganish tajribasini qurish uchun asosdir. Pedagogikaning o'qitishda muhim bo'lishining ba'zi sabablari:

- Pedagogika o'qitish va o'rganishning tizimli usulini taklif etadi, bu esa o'quvchilar uchun samarali va qiziqarli bo'lishini ta'minlaydi.
- U o'qituvchilarni har doim o'z ta'lim yondashuvlarini qayta baholaydigan va takomillashtirib boruvchi aks ettiruvchi amaliyotchi bo'lishga yordam beradi.
- O'qituvchilarga o'z darslarini muayyan o'quvchilarning talablariga mos ravishda o'zgartirishga imkon berish orqali pedagogika shaxsiy o'rganish imkonini beradi.
- Bu sinfdan mehmondo'st va inklyuziv ta'lim muhitini yaratishga yordam beradi, bu ishtirok etishni rag'batlantiradi.
- Pedagogika 21-asrda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va boshqa muhim qobiliyatlarni rivojlantirishni rag'batlantiradi.
- Pedagogik tadqiqotlar va statistika shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilarga ta'lim va o'quvchilarni o'rganish bo'yicha qarorlar qabul qilishda yordam beradi, ular mavjud bo'lgan eng yaxshi dalillar bilan qo'llab-quvvatlanadi.
- U ijodkorlik, moslashuvchanlik va chidamlilik kabi shaxsiy va professional sharoitlarda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan xususiyatlarni rivojlantirishni rag'batlantiradi.
- O'quvchilarga doimo o'zgarib turadigan dunyoda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarni berish orqali pedagogika ularni kelajak muammolariga tayyorlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, pedagogika o'qitishda muhim ahamiyatga ega, chunki u samarali o'rganishni ta'minlaydi, tanqidiy fikrlashni rag'batlantiradi, turli xil ta'lim ehtiyojlarini qondiradi, o'qituvchining samaradorligini oshiradi va uzluksiz o'rganishni qo'llab-quvvatlaydi.

Zamonaviy ta'lim va o'qitishga ta'lim nazariyasi va amaliyoti bo'lgan pedagogika katta ta'sir ko'rsatmoqda. Ilgari ta'lim ko'pincha o'quvchilarning o'ziga xos ishtiroki yoki o'rganish uslublarini hisobga olmagan holda, hamma narsaga mos keladigan ish sifatida qaralar edi. Shunga qaramay, ta'lim tizimining rivojlanishi bilan pedagogika har qachongidan ham ko'proq ahamiyatga ega bo'ldi.

Muvaffaqiyatli ta'lim tajribasini yaratish uchun o'qituvchilarga poydevor berish pedagogikaning zamonaviy ta'lim va o'qitishdagi asosiy vazifalaridan biridir. O'qituvchilar o'quvchilar ma'lumotni qanday o'rganish va qayta ishlashni tushunish orqali o'z ta'limini aniq o'quvchilar talablariga mos keladigan tarzda o'zgartirishi mumkin. Sinf muhitini yanada jozibador va dinamik qilish uchun bu amaliy mashqlar, guruh loyihalari va texnologiyaga asoslangan ta'lim kabi bir qator o'qitish usullaridan foydalanishni o'z ichiga olishi mumkin.

Yigirma birinchi asrda muvaffaqiyatga erishish uchun muhim bo'lgan o'qituvchilar tomonidan muammoni hal qilish va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rag'batlantirish pedagogikaning o'qituvchilarga yordam berishning yana bir usuli hisoblanadi. O'qituvchilar o'z o'quvchilarini mustaqil fikrlashni va original g'oyalarni rivojlantirishni rag'batlantirish orqali ko'proq o'z-o'zini boshqaradigan va zamonaviy dunyoning murakkab muammolarini hal qilishga yaxshiroq tayyorlanishlarida yordam berishi mumkin.

Ta'limda inklyuzivlik va tenglikni ta'minlashga pedagogika ham katta yordam beradi. O'qituvchilar sinfda yanada inklyuziv ta'lim muhitini yaratishi mumkin, bunda barcha o'quvchilar o'zlarining turli ehtiyojlarini tan olish va ularga javob berish orqali muvaffaqiyatga erishishlari mumkin. Bunga til to'siqlari, o'rganishdagi qiyinchiliklar va madaniy farqlar kiradi.

Texnologiya va tadqiqotlar taraqqiy etishda davom etar ekan va bizning ta'limga qanday yondashayotganimizga ta'sir qilar ekan, zamonaviy ta'lim va o'qitishda pedagogikaning kelajagi quvonarli.

Kelajakda ta'limga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan asosiy tendensiyalardan ba'zilar quyidagilardir:

Shaxsiylashtirilgan ta'lim: Texnologiya rivojlanishi bilan muayyan o'quvchilar uchun o'rganish imkoniyatlarini moslashtirish osonroq bo'ladi. O'qituvchilar sun'iy

intellekt, moslashuvchan o'quv dasturlari va boshqa resurslar yordamida ta'limni har bir o'quvchining ehtiyojlariga moslashtira oladi.

Hamkorlikda o'rganish: Jamoada ishlash va hamkorlik borgan sari ish joyidagi muhim qobiliyatlarga aylanib bormoqda. Natijada, ehtimol, kelajakda guruh loyihalari va topshiriqlariga, shuningdek, hamkorlikda o'rganishga ko'proq e'tibor qaratiladi.

Global ta'lim: Dunyo o'zaro bog'langani sayin, madaniy kompetentsiya va global ta'limga ko'proq e'tibor qaratiladi. O'qituvchilar o'z farzandlarini ko'plab madaniyatlar, dunyoqarashlar va tillar bilan tanishtirish uchun strategiyalarni ishlab chiqishlari kerak.

Ma'lumotlarga asoslangan ko'rsatmalar: Kelajakda ko'proq ko'rsatmalar ma'lumotlarga asoslangan bo'lishi kutilmoqda. O'qituvchilar ta'lim bo'yicha bilimli qarorlar qabul qiladilar va imtihonlar, talabalar samaradorligi va boshqa manbalardan olingan ma'lumotlardan foydalangan holda ko'proq yordamga muhtoj bo'lgan sohalarni aniqlaydilar.

O'quvchilarga o'z-o'zini anglash, empatiya va chidamlilik kabi qobiliyatlarni berishni o'z ichiga olgan ijtimoiy-emotsional ta'limning ahamiyati tobora ko'proq e'tirof etilmoqda. Kelajakda bu pedagogikaning asosiy yo'nalishi bo'ladi.

Xulosa

O'qituvchilar pedagogik yondashuvdan foydalangan holda o'z o'quvchilari uchun yanada samarali, qiziqarli va inklyuziv ta'lim muhitini loyihalashlari mumkin.

O'quvchilarimiz talablarini samarali bajarish uchun pedagoglar o'z ta'lim usullariga pedagogika fanini kiritishlari, yangi g'oyalarni qabul qilishlari muhim ahamiyatga ega. Bu pedagogik ishlanmalar va tadqiqotlardan xabardor bo'lishni, shuningdek, umumiy muammolarimizni hal qilish uchun hamkorlik qilishni talab qiladi.

Creatrix Campus LMS - bu o'qituvchilarga muvaffaqiyatli pedagogikani ishlab chiqish va amalga oshirishda yordam beradigan texnologiyalardan biridir. Ushbu ta'limni boshqarish tizimi o'qituvchilarga o'z o'quvchilari uchun shaxsiylashtirilgan, ma'lumotlarga asoslangan va hamkorlikda o'rganish tajribasini yaratishda yordam beradigan turli xil vositalar va xususiyatlarni o'z ichiga oladi. O'qituvchilar bolalarning o'rganish usullarini yaxshilashlari va bu resurslardan foydalanish va hamkorlikda ishlash orqali kelajakdagi muammolarni hal qilishga tayyor bo'lishlarini kafolatlashlari mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. J.Yo‘ldoshev, S.Usmonov, —Pedagogik texnologiya asoslari, T., 2004.
2. J.Yo‘ldoshev, —Ta‘lim yangilanish yo‘lida, T., 2000.
3. АЗИМҚУЛОВ,, С. (2021). ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИНИ ИННОВАЦИОН ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯ АСОСИДА ТАШКИЛ КИЛИШДА ҚУЛЛАНИЛАДИГАН ЎҚИТИШ УСУЛИ ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ. О‘zMU xabarлари, 54-56.
4. Современная педагогика: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей II Международной научно-практической конференции. Пенза, МЦНС “Наука и просвещение”, 2016
5. X.Ibragimov, Sh.Abdullayeva “Pedagogika nazariyasi”, (darslik). T., «Fan va texnologiya», 2008.
6. Kamolov D. R. O. G. L. O‘ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. NUU Conference 2. – С. 348-352.
7. Norkuziyev A. R. Theoretical Analysis Of Role Infrastructure On The Development Smes In Uzbekistan //International Conference Dedicated To The Role And Importance Of Innovative Education In The 21st Century. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 131-135.
8. Kamolov Dostonbek, “SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY”, *SSAI*, vol. 1, no. 2, pp. 128–133, Oct. 2023, Accessed: Nov. 24, 2023. [Online]. Available: <https://supportresult.uz/index.php/ssai/article/view/89>
9. Kamolov D. Davlat boshqaruviga oid axloqiy qarashlar //Адабиёт учкунлари. – 2021.
10. Камолов Д. Spiritual and moral environment of society //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 278-282.
11. Spanov M., Kamolov D. MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1 (4), 168-172. – 2023.
12. Kamolov, D., & Karimqulova, O. (2023). ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANIZATIONS. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 199-202. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/kdko>
13. Rustamovich N. A. ROLE OF INFRASTRUCTURE TO DEVELOP SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN UZBEKISTAN //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 412-416.
14. Kamolov, D., & Kilicheva, R. (2023). CONFUCIAN AND LEGIST DOCTRINE. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 187-192. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/drrkk>
15. Kamolov D. JAMIYATNING MA’NAVIY-AXLOQIY MUHITI //Social science and innovation. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 78-82.
16. Spanov M., Kamolov D. MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 168-172.
17. O‘G‘LI K. D. R. ON THE WAY TO THE DIGITAL EDUCATION SYSTEM OF UZBEKISTAN //“O‘zbekiston Milliy universitetining ilm-fan rivoji va jamiyat taraqqiyotida tutgan o‘rni” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – 2023.
18. O‘G‘LI K. D. R. O‘ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК. – 2022.